

Краснопьоров О.Г.,

*здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти,
відділ фінансової політики,
Державний науково-дослідний інститут
інформатизації та моделювання економіки*

ВИКЛИКИ ТА МОЖЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ РИНКУ ДЕРИВАТИВІВ В УКРАЇНІ В КОНТЕКСТІ ГЛОБАЛЬНОГО ДОСВІДУ

Похідні фінансові інструменти є ключовою складовою сучасного глобального фінансового ландшафту, про що свідчить зростання обсягів транзакцій із їх використанням. Завдяки гнучкості та різноманітності фінансових опцій, деривативи відіграють важливу роль у розвитку ринків капіталу. Їхня унікальність полягає в здатності мінімізувати ризики, пов'язані з базовими активами, такими як акції, облігації, сировинні товари, валюти, процентні ставки, фондові індекси чи цифрові активи. Водночас деривативи приваблюють інвесторів завдяки значним можливостям для спекулятивної діяльності.

Зі збільшенням різновидів деривативів, зокрема кредитних, відсоткових та тих, що пов'язані з віртуальними активами, спостерігається дедалі більша автономізація динаміки ринку деривативів від ринку цінних паперів. Глобальний ринок похідних інструментів активно зростає, залучає значний капітал і відкриває нові перспективи. Натомість в Україні цей ринок залишається слаборозвиненим, характеризується низькою ліквідністю та обмеженою капіталізацією. Причини такого стану мають різноманітний характер і потребують ґрунтовного наукового аналізу, щоб сприяти активізації розвитку ринку деривативів та ефективному використанню його потенціалу.

Торгівля похідними фінансовими інструментами відбувається на глобальному рівні як на регульованих біржових ринках, так і на позабіржовому (ОТС) ринку. Деривативи є ключовими інструментами в провідних фінансових хабах, таких як Нью-Йорк, Лондон, Токіо та Гонконг. Залежно від їхньої

специфіки, найпоширенішими типами деривативів є: ф'ючерси, опціони, форварди, свопи, контракти на різницю (CFD) [1].

Українське законодавство визначає деривативні фінансові інструменти як деривативні цінні папери та деривативні контракти. Фінансовими інструментами, що перебувають в обігу на ринку України можуть бути: «опціони, ф'ючерси, свопи, контракти на майбутню відсоткову ставку та будь-які інші деривативні контракти, базовим активом яких є цінні папери, валюта або інші деривативні контракти, базовим показником яких є процентні ставки, дохідність, індекси або курс, та які можуть бути виконані у вигляді фізичної поставки (поставні деривативні контракти) або розрахунків (розрахункові деривативні контракти)» [2]. З прийняттям змін Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки», що вступили в дію у 2024 році, регулювання та можливості розвитку ринку деривативних фінансових інструментів значно розширилися. Також в рамках змін до цього нормативного акту мало місце усестороннє врахування європейських норма та стандартів.

Тенденції формування регуляторного середовища ринку деривативних фінансових інструментів у світі є досить жорстким. Це обумовлюється високою волатильністю та спекулятивними властивостями цього ринку. Саме тому світові регулятори чітко визначають вимоги до професійної діяльності ринку деривативних інструментів. Часто встановлюються вимоги до обов'язкового клірингу деривативів, та лімітуванні маржі за операціями з ними. Країни транслюють світовий досвід регулювання ринку деривативів, імплементуючи загальноприйняті норми чи норми провідних країн світу. Це сприяє формуванню єдиного регуляторного поля для визначення правил функціонування світового ринку деривативів. Ключове місце в системі світових суб'єктів регулювання посідають: Комісія з торгівлі товарними ф'ючерсами США (U.S. Commodity Futures Trading Commission, CFTC); Європейське управління з цінних паперів і ринків (European Securities and Markets Authority, ESMA); Агентство фінансових послуг Японії (Financial Services Agency of Japan, FSA); Управління з фінансового регулювання та нагляду Великобританії

(Financial Conduct Authority, FCA); Валютне управління Сінгапуру (Monetary Authority of Singapore, MAS).

Зважаючи на те, що зазвичай біржовий ринок є більш «зарегульованим», що визначено в самому принципі організації біржової торгівлі, останнім часом звертають увагу і на підвищення відповідальності на неорганізованому ринку деривативів. На біржах, що працюють в чітко визначених правових рамках, права інвесторів та емітентів є більш захищеними, а етапи процедури торгівлі чітко визначені, де біржа також гарантом. Ринок ОТС потребує врегулювання взаємовідносин учасників ринку деривативних інструментів. Часто додатковими суб'єктами виступають брокери, що допомагають здійснювати операції на неорганізованому ринку.

Обсяги капіталізації світового ринку деривативів поступово збільшуються. В поточному періоді розміри операцій є значними. Динаміка вартості операцій з похідними фінансовими інструментами, що визначає рівень капіталізації світового ринку деривативів зображена на діаграмі (рис. 1). У 2024 році загальний обсяг транзакцій із похідними фінансовими інструментами склав 729,8 трлн дол. США, що на 16,9 трлн дол. США більше, ніж у 2023 році, та на 97,7 трлн дол. США перевищує показник 2022 року. Найбільшу частку стабільно займають процентні деривативи, частка яких становила: 79,5% у 2022 році, 80,5% у 2023 році та 79,3% у 2024 році.

Рис. 1. Обсяг торгівлі на світовому ринку деривативних фінансових інструментів у 2022-2024 рр., трлн дол. США

Джерело: побудовано автором за [3]

Валютні деривативи посідають друге місце за обсягом операцій, із частками: 17,3% у 2022 році, 16,6% у 2023 році та 17,8% у 2024 році. Значно меншу частку ринку займають кредитні, товарні деривативи та деривативи власності.

Різноманітність типів похідних фінансових інструментів на глобальному ринку є значною, а темпи зростання їхньої капіталізації залишаються високими. Загальний обсяг капіталізації цього ринку підкреслює його ключову роль як важливого компонента світового фінансового ринку.

В Україні видова структура торгівлі деривативами характеризується низьким різноманіттям, а обсяги торгівлі, в порівнянні зі світовими, є дуже незначними (рис. 2). Обсяг торгівлі деривативами в Україні представлено статистикою біржової торгівлі, адже позабіржова статистика не ведеться. Динаміка є варіативною, обсяги капіталізації ринку мінімальні. Втім, деяке пожвавлення спостерігається з 2024 року, коли вступили в дію оновлені правила зафіксовані Законом України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки». Нерозвиненість ринку деривативних інструментів України підтверджує видова диверсифікація торгівлі. Присутні лише державні деривативи, свопи та ф'ючерси.

Рис. 2. Динаміка торгівлі деривативами на біржовому ринку України у 2021-2025 рр., млн грн

Джерело: побудовано автором за [4]

Хоча у світі різноманітні інноваційні види інструментів набувають дедалі більшої популярності, в Україні вони непоширені. Проте українське законодавство дозволяє торгівлю різними видами деривативних контрактів та інструментів, де базові активи не обмежуються традиційними цінними паперами. Втім, такими диспропорційностями можна описати не лише ринок деривативів, а й весь фондовий ринок України, що зосереджений на торгівлі державними борговими інструментами, які значно переважають корпоративні [5].

Таким чином, глобальний ринок деривативів стрімко зростає, пропонуючи різноманітні інструменти (ф'ючерси, опціони, форварди, свопи, CFD) та можливості для хеджування і спекуляцій. В Україні цей ринок слаборозвинений, з низькою ліквідністю та обмеженою диверсифікацією, переважно державними інструментами. Оновлення законодавства 2024 року створює перспективи, але для розвитку потрібні регуляторні покращення та залучення учасників, що сприятиме інтеграції у світовий ринок.

Література:

1. *Capital Markets & Derivatives. Chambers and Partners. 2024.* URL: <https://practiceguides.chambers.com/practice-guides/capital-markets-derivatives-2024>
2. *Про ринки капіталу та організовані товарні ринки: Закон України від 23.02.2026 №3480-IV (зі змінами та доповненнями).* URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3480-15#Text>
3. *Key Trends in the Size and Composition of OTC Derivatives Markets in the First Half of 2024.* ISDA. URL: <https://www.isda.org/a/GpbgE/Key-Trends-in-the-Size-and-Composition-of-OTC-Derivatives-Markets-in-the-First-Half-of-2024.pdf>
4. *Інформаційна довідка щодо ринків капіталу.* НКЦПФР. URL: <https://www.nssmc.gov.ua/news/insights/>
5. *Вергелюк Ю. Ю., Ганцяк М. О. Діяльність банків України на ринку ОВДП як чинник фінансово-інтермедіаційного парадоксу. Проблеми економіки. 2025. № 1. С. 288–295. DOI: https://doi.org/10.32983/2222-0712-2025-1-288-295*